

Uso de sensoriamento remoto para observação de áreas de preservação em assentamentos rurais no Estado do Ceará¹

Alexsandro Oliveira da Silva²
Guillermo Gamarra Rojas³
Rubens de Oliveira dos Reis⁴
Felipe Herminio Meireles Nogueira⁵

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo identificar e analisar, através do sensoriamento remoto, áreas de preservação e possíveis desmatamentos em assentamentos de reforma agrária no Ceará. Para isso, foram delimitados quatro assentamentos localizados em diferentes macrorregiões do estado e utilizadas imagens das áreas obtidas por satélites. Com as imagens pré-processadas, calculou-se o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) para cada região em estudo. Nos resultados, por meio de uma análise temporal, foi possível localizar o foco de possíveis desmatamentos, correlacionando a época de maior redução da vegetação em áreas de preservação com a disponibilidade hídrica dos assentamentos. Além disso, foram detectadas as possíveis causas da ocorrência ou não do desmatamento das áreas de preservação dos assentamentos analisados.

Palavras-chave: Reforma agrária; Reserva Legal; Desmatamento; Geoprocessamento.

ABSTRACT

This work aims to identify and analyze, through remote sensing, preservation areas and possible deforestation in agrarian reform settlements in Ceará. For this, four settlements located in different macro-regions of the state were delimited and satellite images of the areas were used. With the pre-processed images, the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) was calculated for each region under study. In the results, through a temporal analysis, it was possible to locate the focus of possible deforestation, correlating the time of greatest reduction in vegetation in preservation areas with the water availability of the settlements. Furthermore, the possible causes of the occurrence or non-occurrence of deforestation in the preservation areas of the analyzed settlements were detected.

Keywords: Land reform; Legal reserve; Logging; Geoprocessing.

Classificação JEL: Q01; Q15.

DOI: 10.5281/zenodo.12701984

¹ Submetido em 11/11/2023. Aprovado em 20/12/2023.

² Engenheiro agrônomo. Mestre e Doutor em Agronomia (Irrigação e Drenagem) pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). Professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA) da Universidade Federal do Ceará (UFC). E-mail: alexsandro@ufc.br.

³ Engenheiro agrônomo. Doutor em Biodiversidade pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Professor do Programa de Pós-Graduação em Economia Rural (PPGER) da UFC. E-mail: ggamarra@terra.com.br.

⁴ Engenheiro de pesca. Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Economia Rural (PPGER) da UFC. E-mail: rubens_rr@hotmail.com.

⁵ Engenheiro agrônomo. Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA) da UFC. E-mail: felipeherminio8@gmail.com.

1. Introdução

O desmatamento de áreas de preservação é uma prática corriqueira no Brasil. Conforme ressalta o relatório anual do MapBiomias (2022), a área total desmatada estimada por dia, em 2021, no território brasileiro, foi de 2.925 hectares (ha). O estado do Pará lidera o *ranking* do desmatamento, com 24,31% da área desmatada no país, seguido do estado do Amazonas, com 11,75%. O Nordeste apresenta-se como uma região com concentração moderada de alertas, quando comparado às outras regiões, excetuando-se os estados do Piauí, Ceará e Maranhão, que apresentam áreas com alertas de desmatamento entre 150 mil e 10 mil ha.

Apesar de um cenário menos crítico em relação à região Norte, o Nordeste brasileiro apresenta um crescimento real no desmatamento de sua vegetação, segundo o MapBiomias (2022). Entre os estados onde o desmatamento mais cresceu em termos proporcionais, estão Pernambuco, Paraíba, Ceará e Sergipe, com mais de 80% de aumento na área detectada. Tal realidade torna-se preocupante, pois a vegetação dessa região, além de vulnerável a queimadas, devido ao seu regime pluviométrico reduzido (NOGUEIRA *et al.*, 2023), apresenta também uma lenta recuperação (LIMA *et al.*, 2015; ANTONGIOVANNI *et al.*, 2022), o que pode levar a impactos ainda mais alarmantes, como a desertificação (GUERRA; SOUZA; LUSTOSA, 2010).

A desertificação é um problema ambiental resultante de ações conjuntas entre sociedade e natureza. De acordo com a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, esse fenômeno é entendido como a degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante de vários fatores, incluindo as variações climáticas e as atividades humanas (GUERRA; SOUZA; LUSTOSA, 2010; BRASIL, 2004), como, por exemplo, o desmatamento das vegetações. A ameaça do processo de desertificação em áreas de preservação é uma situação concreta, pois, segundo estudos, como o apresentado por Teixeira *et al.* (2021), apenas 1,3% do bioma Caatinga está protegido por unidades de conservação (UCs), o que torna o perigo do desmatamento uma realidade.

Apesar das tentativas de proteção por parte dos órgãos governamentais, por meio, por exemplo, das UCs, os biomas de regiões áridas e semiáridas seguem ameaçados. Dados do MapBiomias (2022) revelam que 70% de toda a área desmatada em 2021 estava em propriedades privadas, incluindo 14,1% em assentamentos rurais. No estado do Ceará, possivelmente o desmatamento de áreas rurais esteja atrelado à exploração de madeira, já que, em muitos assentamentos, devido aos baixos regimes de chuva, a atividade agrícola é praticada apenas em alguns meses do ano, levando as famílias a procurarem outras formas de subsistência, como a exploração da madeira (SOUSA; LIMA; SOUSA NETO, 2019).

A partir dessa conjuntura, este artigo parte dos seguintes questionamentos: como vem ocorrendo a preservação da vegetação em assentamentos de reforma agrária no estado do Ceará? Existem focos de desmatamento nessas áreas? Quais as suas principais causas? Assim, o objetivo geral da pesquisa é identificar e analisar, através do sensoriamento remoto, áreas de preservação e possíveis desmatamentos em assentamentos rurais de diferentes macrorregiões cearenses.

Sobre a importância do trabalho, entende-se que o desmatamento e a exploração desenfreada de biomas tão sensíveis, como a Caatinga, devem ser estudados e usados como alertas, para que a sociedade e os órgãos governamentais possam ser cobrados quanto a medidas de contenção e preservação dos recursos naturais. Na tentativa de trazer informações relevantes

em seu escopo, o artigo está estruturado em mais quatro seções, além desta introdução. A segunda seção apresenta uma breve revisão sobre as características dos assentamentos rurais cearenses e do geoprocessamento para a preservação de UCs. Na terceira seção, está o percurso metodológico da pesquisa, situando os assentamentos estudados e explicitando a obtenção, o processamento e a análise das imagens utilizadas no trabalho. Na quarta seção, são discutidos os resultados da pesquisa e, por último, apresentam-se as considerações finais.

2. Revisão da literatura

2.1 Assentamentos rurais no Ceará: algumas características

Os assentamentos rurais são unidades de produção agrícola criadas por políticas governamentais visando ao uso da terra com fins sociais, de forma a beneficiar trabalhadores rurais que não possuem terras para sua atividade agropecuária (BERGAMASCO; NORDER, 1996).

Atualmente, o estado do Ceará possui 457 assentamentos federais, sendo que 379 estão situados na região semiárida (INCRA, 2017). A economia e o modo de vida de cada assentamento rural estão ligados ao desenvolvimento econômico do próprio município, e a população assentada tem ativa participação em diversas atividades e em diferentes setores da cidade, tais como agricultura, comércio e indústria.

A produção agrícola dos assentamentos cearenses é marcada pelo cultivo de milho e feijão, de maneira rotacionada e na época chuvosa, sendo, portanto, predominantemente de sequeiro (SOUSA; LIMA; SOUSA NETO, 2019). O uso de técnicas para o aumento da produção e diversificação de culturas está relacionado a diversos fatores, entre eles a disponibilidade de água, a fertilidade do solo, o tamanho da área e o escoamento da produção, sendo a localização geográfica de cada assentamento fator preponderante para a atividade que será desempenhada pelos seus habitantes.

Como demonstram Pereira e Alencar (2018), o tamanho médio da área de cada família dentro dos assentamentos rurais cearenses é de cerca de 42 ha, sendo tal área insuficiente para a sobrevivência dessas famílias de maneira adequada, pois a captação de água para a atividade agrícola pode ocupar grande parte dessa área. Para Teófilo Filho (1995), são necessários no mínimo 100 ha de superfície em uma bacia para acumular água e prover o consumo humano e animal. Nesse sentido, muitas vezes os assentados acabam por voltar suas atenções a outras atividades, que não a agricultura (SOUSA; LIMA; SOUSA NETO, 2019), como a exploração de madeira nas áreas de preservação dos assentamentos de reforma agrária.

Farias *et al.* (2018), em estudos sobre o impacto dos assentamentos no desmatamento na região da Amazônia, observaram um incremento de 141,67% de áreas desmatadas em 13 anos. Os autores explicam que esse aumento pode estar ligado à diversificação e expansão de atividades produtivas relacionadas à agricultura familiar. No Ceará, segundo o MapBiomass (2022), 732 ha (86,6%) foram desmatados entre janeiro e maio de 2019, período que coincide com o ciclo chuvoso no estado (fevereiro a maio) e a abertura de áreas para cultivo de grãos e formação de pastagem para alimentação do gado. A maior parte da mata desflorestada (781 ha) encontrava-se em propriedades rurais, sendo 117 ha em UCs e 7 ha em núcleos de assentamentos.

Nas palavras de Silva *et al.* (2009), o maior problema do desmatamento em regiões de predominância do bioma Caatinga, sem dúvidas, é a possibilidade de desertificação, sendo necessária, portanto, uma maior atenção nessas áreas. Em vista disso, ferramentas avançadas podem auxiliar no monitoramento e, conseqüentemente, na preservação do bioma, sendo uma dessas ferramentas o sensoriamento remoto.

2.2 Uso do geoprocessamento para a preservação de unidades de conservação

O sensoriamento remoto (SR) é uma técnica que utiliza dispositivos e instrumentos especializados para coletar informações e dados sobre a superfície terrestre (Figura 1) sem a necessidade de contato direto (FORMAGGIO; SANCHES, 2017) com a área em questão. Essa tecnologia desempenha um papel crucial na preservação e monitoramento das UCs, contribuindo para a gestão eficaz e sustentável dessas áreas protegidas (TAGLIARI; BAPTISTA, 2020).

Figura 1. Etapas do processo de aquisição e distribuição de imagens por SR

Fonte: Zanotta, Ferreira e Zortea (2019).

O SR permite a obtenção de dados precisos e abrangentes sobre diferentes parâmetros ambientais, como cobertura vegetal (SILVA *et al.*, 2009), uso do solo (FORMAGGIO; SANCHES, 2017), qualidade da água (SILVA; COELHO; SILVA, 2017), mudanças climáticas e ecossistemas circundantes. Esses dados fornecem uma visão detalhada das condições presentes nas UCs, possibilitando aos gestores identificar ameaças, riscos e oportunidades de conservação (TAGLIARI; BAPTISTA, 2020).

Ao longo do tempo, as UCs enfrentam mudanças naturais e antropogênicas que podem afetar a biodiversidade e os ecossistemas. Nesse sentido, o SR possibilita a detecção rápida de mudanças, como desmatamento, erosão do solo (SILVA; PAIVA; SANTOS, 2009), expansão urbana (SILVA; CRISPIM; SILVA, 2021) e incêndios florestais. Essa capacidade de monitorar mudanças permite uma resposta mais ágil por parte dos órgãos responsáveis, auxiliando na prevenção de danos irreversíveis.

Com os dados coletados por meio do SR, os gestores de UCs podem tomar decisões mais fundamentadas sobre o uso e manejo das áreas protegidas. Essas informações são

essenciais para o desenvolvimento de planos de conservação, alocação de recursos, definição de estratégias de patrulhamento e estabelecimento de zonas de uso restrito (TAGLIARI; BAPTISTA, 2020; SILVA; COELHO; SILVA, 2017).

Quando há propostas de desenvolvimento ou atividades humanas nas proximidades das UCs, o SR pode ser usado para avaliar os potenciais impactos ambientais. Isso ajuda a garantir que essas atividades não comprometam a integridade dos ecossistemas naturais e a biodiversidade das áreas protegidas. Além de auxiliar os gestores, o SR também pode ser usado para fins educativos e de sensibilização (SCHLEICH; ROCHA FILHO; LAHM, 2023). As imagens e os dados obtidos podem ser transformados em materiais visuais atrativos, que destacam a beleza e importância das UCs, incentivando a conscientização e o apoio público à sua preservação.

Diversas ferramentas e tecnologias são empregadas no SR para a preservação das UCs, como satélites de observação terrestre, drones, sensores aéreos e sistemas de informações geográficas (SIGs) (ZANOTTA; FERREIRA; ZORTEA, 2019). Essas tecnologias estão em constante evolução, proporcionando cada vez mais detalhes e informações sobre o meio ambiente.

Em resumo, o uso do SR é fundamental para a preservação das UCs, oferecendo uma abordagem eficiente e abrangente para o monitoramento, a gestão e a proteção dessas áreas naturais. A capacidade de coletar dados precisos e atualizados a distância proporciona uma visão holística do estado das UCs, permitindo a implementação de medidas de conservação mais eficazes (GONZAGA *et al.*, 2022) e garantindo que esses ecossistemas sejam preservados para as gerações futuras.

3. Metodologia

Para a realização deste trabalho, foram delimitados quatro Projetos de Assentamentos (PAs) localizados no Ceará: Barra II, Caranã, Guanabara e Patos.

3.1 Caracterização das áreas de estudo

3.1.1 Assentamento Barra II

Criado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no ano de 1998, o Assentamento Barra II está localizado no município de Jaguaribara e tem capacidade para assentar 25 famílias, numa área de 921 ha (Figura 2).

Figura 2. Área de localização do PA Barra II

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

Conforme consta em relatório do Inbra (1998), no processo de criação do assentamento, a área de reserva legal (RL) era de 120 ha, e de uso potencial, de 651 ha, sendo composta por culturas temporárias (30 ha), pastagens naturais (271 ha), pastagens artificiais (5 ha) e áreas aproveitáveis, mas não utilizadas (345 ha). A ocupação atual do assentamento pode ser observada na Figura 3.

Figura 3. Uso atual e projetado do Assentamento Barra II

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

A agropecuária e a produção de milho e feijão se destacam nesse assentamento como as principais atividades comerciais, devido principalmente à disponibilidade de água com corpos hídricos (açudes) relevantes e de uso coletivo.

3.1.2 Assentamento Caranã

O Assentamento Caranã está localizado no município de Pentecoste, tendo sido criado pelo Inbra no ano de 2013. Ele possui uma área de, aproximadamente, 1.018 ha, com 16 famílias assentadas e uma reserva legal de, aproximadamente, 209 ha (Figura 4).

Figura 4. Características do PA Caranã

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

O assentamento possui elevadas declividades ao longo de toda a sua extensão, além de um corpo hídrico com área de 20 ha, aproximadamente. Os assentados desse perímetro têm como principal atividade a agricultura de subsistência, com o cultivo rotacionado de milho e feijão.

3.1.3 Assentamento Guanabara

Com área inicial de 3.801 ha (atualmente, 3.789 ha), o Assentamento Guanabara está localizado no município de Jaguaratama, com capacidade para 113 famílias assentadas (atualmente 96 lotes). Ele foi criado no ano de 1989 e possui quatro grandes corpos hídricos (açudes), com área de preservação permanente (APP) de 373 ha e de reserva legal de 916 ha (Figura 5).

Figura 5. Área do Assentamento Guanabara

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

3.1.4 Assentamento Patos

Criado em 1995, no município de Amontada, o Assentamento Patos foi projetado com capacidade para 29 famílias em uma área total de 887 ha (Figura 6).

Figura 6. Área do Assentamento Patos

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

A exploração econômica se dá pela produção agrícola das culturas de feijão (156 ha), mandioca (156 ha), caju (80 ha) e coco (20 ha), sendo a produção basicamente para a subsistência. A produção de mandioca é destinada à produção de farinha.

3.2 Obtenção e processamento das imagens

Neste estudo, conduziu-se uma análise temporal sobre a vegetação nas quatro áreas dos assentamentos. Com o intuito de compreender as variações na cobertura vegetal ao longo do tempo, valendo-se dos principais satélites empregados para essa finalidade, utilizaram-se imagens dos orbitais Landsat e Sentinel-2.

As imagens foram processadas através do banco de dados em nuvem da plataforma Google Earth Engine (GEE), por meio do *script* gerado na linguagem de programação JavaScript. Com isso, obtiveram-se informações em escala temporal sobre as imagens dos satélites Landsat 5, 8 e 9, abrangendo as imagens com ocorrência de nuvem inferior a 10% sobre a cena de fevereiro de 1999 a fevereiro de 2023.

3.2.1 Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI)

As imagens foram submetidas a um pré-processamento para a remoção dos pixels com nuvens, e utilizaram-se os bancos de dados que já apresentam correção radiométrica e atmosférica da plataforma de processamento em nuvem GEE. Com as imagens pré-processadas, calculou-se o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) para cada região em estudo, conforme a equação 1, obtendo-se a mediana dos pixels para representar o índice sobre a data do imageamento (SILVA *et al.*, 2009).

$$NDVI = \frac{\rho_{iv} - \rho_v}{\rho_{iv} + \rho_v} \quad NDVI = \frac{\rho_{iv} - \rho_v}{\rho_{iv} + \rho_v}$$

(1)

Em que:

ρ_{iv} ρ_{iv} – Refletância do infravermelho próximo;

ρ_v ρ_v – Refletância do vermelho próximo.

3.2.2 Análise temporal das imagens

Para aprofundar a análise, também foram selecionadas imagens do Sentinel-2 para os anos de 2016 e 2023, por apresentar alta resolução espacial e por permitir examinar a cobertura vegetal de forma mais detalhada. As imagens do Sentinel-2 selecionadas para representar o ano do imageamento em cada assentamento foram obtidas a partir da avaliação da cena que obteve uma porcentagem de nuvem inferior a 5% e o NDVI máximo do ano avaliado.

A imagem com o NDVI máximo anual foi utilizada para que fossem comparadas as imagens que apresentaram o máximo potencial de expressão da vegetação com o índice em estudo, e a partir da disponibilidade de imagens do satélite. A fim de analisar as variações na cobertura vegetal, foram gerados mapas e categorizadas cinco classes de NDVI: muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto. Cada categoria corresponde a intervalos especificados nos mapas sobre os valores de NDVI, refletindo diferentes graus de saúde e densidade da vegetação (Tabela 1).

Tabela 1. Valores dos intervalos das categorias e parâmetros estatísticos do NDVI para as áreas observadas

NDVI	Muito alto	Alto	Moderado	Baixo	Muito baixo
Mínimo	0.70	0.50	0.30	0.10	-1.00
Médio	0.85	0.59	0.39	0.19	-0.45
Máximo	1.00	0.69	0.49	0.29	0.09
Moda	0.8	0.65	0.38	0.15	-0.55
D. Pad	0.15	0.099	0.091	0.099	0.54

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

Utilizando técnicas de geoprocessamento no *software* QGIS, quantificou-se a área ocupada por cada categoria de NDVI nas áreas de assentamento para os anos de 2016 e 2023.

3.2.3 Ocupação do solo

Também foi realizada a caracterização da ocupação do solo, a partir de dados agropecuários disponibilizados pelo Incra-CE para cada assentamento estudado, obtidos por meio de vistorias de campo entre os anos de 2019 e 2021. De posse desses dados, foram gerados gráficos para uma melhor interpretação dos resultados da pesquisa.

4. Resultados e discussão

4.1 Análise temporal do NDVI para o Assentamento Barra II

Com base na Figura 7, percebe-se que houve uma diminuição da área de cobertura por vegetação no ano de 2023 em relação ao ano de 2016, no qual a RL apresentou baixos valores de NDVI (entre -1 e 0,1) em diversos locais e no seu entorno. De acordo com Huete e Tucker (1991), os valores de NDVI para solo exposto estão geralmente entre 0,05 e 0,30, porém, devido às propriedades óticas do solo, não se pode definir uma faixa rigorosa de valores de NDVI para solos com pouca ou nenhuma vegetação.

Figura 7. NDVI para o Assentamento Barra II

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

As observações realizadas com base na Figura 7 podem ser percebidas em uma análise temporal do NDVI no assentamento, conforme mostra a Figura 8. Nesta, a partir do ano de 2011 (NDVI = 0,62), observa-se um decréscimo do NDVI no PA Barra II, convergindo, em 2023, para os menores valores do índice (NDVI = 0,35).

Figura 8. Análise temporal do NDVI do PA Barra II

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

A redução do NDVI pode estar associada a diferentes ações de ocupação da terra e ao próprio bioma característico (Caatinga) presente no assentamento, onde a vegetação diminui drasticamente ou se eleva, pelo regime das precipitações no ano. Formigoni, Quarto e Xavier (2007) obtiveram NDVI entre 0,15 e 0,8, para os períodos seco e chuvoso, respectivamente, com valor médio de 0,25. Contudo, apesar da sazonalidade dos elementos observados como precipitação, são necessárias maiores investigações na área de RL desse assentamento, pois o NDVI baixo indica possíveis ocupações do solo nessa região.

4.2 Análise temporal do NDVI para o Assentamento Caranã

Na Figura 9, pode-se observar o NDVI para o Assentamento Caranã, em Pentecoste. Em relação ao ano de 2023, observa-se que houve uma exposição do solo na RL, com NDVI classificado como moderado a baixo (NDVI entre 0,49 e 0,10). Tais valores não foram encontrados no ano de 2016, quando o NDVI foi classificado como alto. Contudo, valores de NDVI considerados muito baixos estão relacionados aos corpos hídricos (açudes), que estão localizados próximos à RL, onde se observa uma expansão dessa área, possivelmente pela precipitação do ano de 2023, aumentando o acúmulo de água.

Figura 9. NDVI para o Assentamento Caranã

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

A análise temporal do NDVI para o Assentamento Caranã pode ser observada na Figura 10. Evidencia-se uma clara redução da cobertura vegetal na área entre os anos de 1999 (NDVI = 0,71) e 2023 (NDVI = 0,40), com o índice passando de alto para moderado. Essa redução pode estar atrelada à maior ocupação do solo pelos assentados, principalmente com construções de moradia e práticas agrícolas (GUERRA; SOUZA; LUSTOSA, 2010). Entretanto, a redução do NDVI na RL mostra-se preocupante, devido ao fato de o bioma da região apresentar fragilidade

para recuperação plena, sendo necessária uma maior fiscalização dos órgãos governamentais, com vistas à redução de possíveis impactos ambientais (GONZAGA *et al.*, 2022).

Figura 10. Análise temporal do NDVI do PA Caranã

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

4.3 Análise temporal do NDVI para o Assentamento Guanabara

Para o Assentamento Guanabara, a Figura 11 apresenta o NDVI relativo aos anos de 2016 e 2023. Não foram observadas diferenças aparentes entre o NDVI para os anos escolhidos, o que reflete uma ocupação do solo lenta. A baixa oscilação do NDVI pode estar associada à consolidação do próprio assentamento, com atividades definidas e rentáveis. Segundo Leonel e Silva (2011), o desenvolvimento sustentável deve ser realizado com planos de reflorestamento e gestão coletiva de beneficiamento dos produtos gerados. Tais ações podem promover o empoderamento das famílias assentadas, reduzindo a pressão nas áreas de preservação.

Figura 11. NDVI para o Assentamento Guanabara

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

Na Figura 12, pode-se observar a análise temporal do NDVI para o Assentamento Guanabara, com valores que oscilam entre 0,75 e 0,35. Os valores observados entre os anos de 2016 e 2023 são similares, confirmando o que foi já constatado a partir da Figura 12. Possivelmente, a ocupação do solo tem acontecido de maneira lenta ao longo do período analisado, o que evidencia a consolidação das atividades nesse assentamento.

Figura 12. Análise temporal do NDVI do PA Guanabara

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

4.4 Análise temporal do NDVI para o Assentamento Patos

Na Figura 13, pode-se observar o NDVI para os anos de 2023 e 2016 no Assentamento Patos, localizado na cidade de Amontada. Observa-se que, para a RL, o NDVI não apresentou alterações significativas, registrando valores considerados altos para ambos os anos. Esses valores podem indicar uma preservação da RL nesse assentamento, com baixa ocupação do solo na área.

Provavelmente, a localização do assentamento pode estar influenciando na preservação da RL, por se tratar de uma região litorânea, onde a especulação imobiliária e os investimentos em imóveis costumam estar mais concentrados em locais próximos da praia. Estudos como os de Mesquita e Cruz (2012) demonstram que assentamentos em regiões litorâneas são atrativos para empreendimentos como condomínios fechados, devido à valorização imobiliária dessas regiões.

Figura 13. NDVI para o Assentamento Patos

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

Apesar da possível preservação da RL, a ocupação do solo no Assentamento Patos apresentou uma redução do NDVI a partir do ano de 2014, como ilustra a Figura 14. Possivelmente, a ocupação do solo se dá pela construção civil e crescimento das famílias dos assentados.

Figura 14. Análise temporal do NDVI do PA Patos

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

4.5 Estimativa da ocupação do solo nos assentamentos

Observa-se, conforme a Tabela 2, que houve, de fato, um maior uso da terra nos assentamentos estudados e no seu entorno. Os assentamentos localizados em regiões semiáridas apresentaram áreas com NDVI entre moderado e baixo, enquanto na região litorânea, representada pelo PA Patos, observaram-se índices entre alto e moderado. Esses dados indicam maior cobertura vegetal neste assentamento, principalmente na RL, o que, conseqüentemente, indica uma maior conservação de sua vegetação, enquanto os assentamentos Barra II, Caranã e Guanabara possivelmente têm uma maior atividade agropecuária, com uma maior ocupação do solo.

Tabela 2. Áreas de classes de NDVI nos assentamentos e no seu entorno

NDVI	Áreas de classes de NDVI (ha)							
	PA Barra II		Caranã		Guanabara		PA Patos	
	24/04/2016	13/04/2016	24/04/2016	28/04/2023	24/04/2016	27/02/2023	23/06/2016	28/04/2023
Muito alto (0,7 a 1)	42,01	0,00	700,93	0,00	232,31	0,00	341,71	91,67
Alto (0,5 a 0,7)	504,41	36,20	297,26	8,29	2890,37	42,93	835,09	997,33
Moderado (0,3 a 0,5)	341,59	805,40	7,43	891,87	591,81	3188,64	295,75	369,86
Baixo (0,1 a 0,3)	78,64	110,32	3,14	89,27	66,35	542,14	87,63	117,51
Muito baixo (-1 a 0,1)	2,89	17,62	0,02	19,35	8,35	15,48	31,62	23,39

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

A ocupação do solo observada na Tabela 2 pode estar vinculada às atividades do assentamento, tanto agrícolas (Figura 15A) como agropecuárias (Figura 15B), contudo, como observado, apenas o Assentamento Guanabara possui uma produção de grãos anual significativa, o que coincide com a redução do NDVI nesse assentamento. No Assentamento Caranã, apesar de existir redução do NDVI em sua área, principalmente na RL, a produção se mostra incipiente, com uma produção de destaque apenas para a cultura do milho, com 2.297 kg ano⁻¹. Para o Assentamento Patos, a produção de mandioca é o principal destaque da ocupação do solo, com 9.410 kg ano⁻¹, enquanto o Assentamento Barra II tem produção de milho forrageiro (33.960 kg ano⁻¹) e feijão (4.380 kg ano⁻¹) como as principais atividades agrícolas.

Além disso, a produção do milho forrageiro pode estar sendo destinada à alimentação animal, principalmente de ovinos, como se observa na Figura 15B.

Figura 15. Produção de grãos e número de animais dos assentamentos estudados

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

Segundo Sousa, Lima e Sousa Neto (2019), a produção agrícola por sequeiro é a principal atividade de muitos assentamentos, e a agropecuária pode se constituir como uma atividade paralela, que visa à sobrevivência das famílias nessas localidades. Entre os assentamentos estudados, o PA Guanabara tem destacada produção agrícola e agropecuária, o que se reflete nas baixas alterações do NDVI ao longo dos anos, já que uma atividade econômica consistente pode viabilizar a manutenção das RLs, conforme Leonel e Silva (2011).

5. Considerações finais

Esta pesquisa identificou e analisou as áreas de preservação em quatro assentamentos de reforma agrária no estado do Ceará. Nesse sentido, foi possível localizar o foco de possíveis desmatamentos, correlacionando a época de maior redução da vegetação em áreas de

preservação. Além disso, foram detectadas as possíveis causas da ocorrência ou não do desmatamento das áreas de preservação dos assentamentos analisados.

Diante dos dados obtidos e dos resultados examinados nesta pesquisa, constatou-se que a preservação das reservas legais está intrinsecamente ligada à região e às atividades econômicas dos assentamentos. Na verdade, os assentamentos localizados em regiões semiáridas e com pouca atividade agropecuária apresentaram os menores valores de NDVI nas reservas legais, indicando possíveis problemas.

Em síntese, o Assentamento Patos apresentou maior ocupação da terra nas regiões mais próximas ao litoral cearense, contudo a exploração e a ocupação da reserva legal após uma maior densidade populacional são situações que podem ocorrer. Por seu turno, o Assentamento Guanabara se destacou como o assentamento de maior viabilidade, devido à intensidade da sua atividade agropecuária, observando-se valores constantes de NDVI. Para terminar, considera-se que a fiscalização das áreas de reserva legal, por órgãos governamentais competentes, é de extrema importância para a manutenção dessas áreas.

REFERÊNCIAS

- ANTONGIOVANNI, M.; VENTICINQUE, E. M.; TAMBOSI, L. R.; MATSUMOTO, M.; METZGER, J. P.; FONSECA, C. R. Restoration priorities for Caatinga dry forests: Landscape resilience, connectivity and biodiversity value. **Journal of Applied Ecology**, v. 00, p. 1-12, 2022.
- BERGAMASCO, S M.; NORDER, L. A. **O que são assentamentos rurais?** São Paulo: Brasiliense, 1996. (Coleção Primeiros Passos).
- BRASIL. Ministério do Meio Ambiente (MMA). **Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, PAN-Brasil**. Edição Comemorativa dos 10 anos da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – CCD. Brasília: MMA, 2004, p. 15-55.
- FARIAS, M. H. C. S.; BELTRÃO, N. E. S.; SANTOS, C. A.; CORDEIRO, Y. E. M. Impacto dos assentamentos rurais no desmatamento da Amazônia. **Mercator**, Fortaleza, v.17, e.17009, 2018.
- FORMAGGIO, A. R.; SANCHES, I. D. A. **Sensoriamento remoto em agricultura**. São Paulo: Oficina de Textos, 2017. 285 p.
- FORMIGONI, M. H.; QUARTO, J. P.; XAVIER, A. C. Análise temporal de área irrigada e caatinga na região de Petrolina por meio de dados EVI do MO-DIS. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 13. 2007, Florianópolis. **Anais...** São Jose dos Campos: INPE, 2007.
- GONZAGA, C. A. C.; FERNANDES, T. A.; BOLDRIN, J. L.; CORREA, M. A. S. Sensoriamento remoto e o monitoramento da degradação florestal por entidades governamentais do Brasil. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 5, e28811528323, 2022.
- GUERRA, M. D. F.; SOUZA, M. J. N.; LUSTOSA, J. P. G. Desertificação em áreas semiáridas do nordeste brasileiro: o caso do município de Jaguaribe, Ceará. **Revista de Geografia**, Recife, v. especial VIII SINAGEO, n. 2, 2010.
- HUETE, A. R.; TUCKER, C. J. Investigation of soil influence in AVHRR red and near infrared vegetati-on index imagery. **International Journal of Remote Sensing**, v.12, p.1223-1242. 1991.
- IN CRA. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. **Superintendência Regional Ceará - SR 02.2017.18p**. Disponível em: <<https://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php>> acesso em: 15 de ago 2023.
- LEONEL, J.; SILVA, S. M. Experiência de reflorestamento e gestão coletiva no beneficiamento da carnaúba em áreas de assentamentos da reforma agrária no semiárido cearense. **Cadernos de Agroecologia**, v.6, n.2, p.1-5, 2011.
- LIMA, K. D. R.; CHAER, G. M.; ROWS, J. R. C.; MENDONÇA, V.; RESENDE, A. S. Seleção de espécies arbóreas para revegetação de áreas degradadas por mineração de piçarra na caatinga. **Caatinga**, Mossoró, v. 28, n.1. p. 203-213, 2015.
- MAPBIOMAS. **Relatório anual de desmatamento no Brasil**. São Paulo: MapBiomas, 2022, 126p. Disponível em: <<http://alerta.mapbiomas.org>>, acesso em ago de 2023.
- MESQUITA, E. A.; CRUZ, M. L. B. Geoprocessamento aplicado ao mapeamento das formas de uso da terra na área de preservação permanente (APP) da Lagoa do Uruaú – Beberibe/CE. **Revista Geonorte**, Edição Especial, v.2, n.4, p.1509-1518, 2019.
- NOGUEIRA, D. B.; SILVA, A. O.; GIROLDO, A. B.; SILVA, A. P. N.; COSTA, B. R. S. Dry spells in a semi-arid region of Brazil and their influence on maize productivity. **Journal of Arid Environments**, v. 209, p. 104892, 2023.
- PEREIRA, S. F.; ALENCAR, F. A. G. Assentamentos rurais no ceará e os dilemas da emancipação. **Revista Casa da Geografia de Sobral**, v. 20, n.3, p.100-116, 2018.
- SCHLEICH, A. P.; ROCHA FILHO, J. B.; LAHM, R. A. Aplicações do sensoriamento remoto em estudos ambientais. **Educação Ambiental em Ação**, v.21, n.83, p.1-7, 2023.

- SILVA, A. P. N.; MOURA, G. B. A.; GIONGO, P. R.; SILVA, A. O. Dinâmica Espaço-Temporal da Vegetação no Semi-árido de Pernambuco. **Revista Caatinga**, Mossoró, v. 22, p. 195-205, 2009.
- SILVA, E. J.; COELHO, F.; SILVA, W. P. Sensoriamento remoto no monitoramento da qualidade dos recursos hídricos. **Cadernos UniFOA**, Volta Redonda, n. 33, p. 121-130, 2017.
- SILVA, J. E.; CRISPIM, A. M. C.; SILVA, J. B. Dinâmica espaço-temporal da expansão urbana brasileira a partir do uso de sensoriamento remoto – uma revisão. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 12, e450101220686, 2021.
- SILVA, R. M.; PAIVA, F. M. L.; SANTOS, C. A. G. Análise do grau de erodibilidade e perdas de solo na bacia do rio capião baseado em SIG e sensoriamento remoto. **Revista Brasileira de Geografia Física**, Recife, v.2, n.1, p.26-40, 2009.
- SOUSA, M. O.; LIMA, F. A. X.; SOUSA NETO, E. R. Assentamentos rurais cearenses: As estratégias e alternativas econômicas do Lagoa do Campim. **Acta Geográfica**, Boa Vista, v. 13, n.33, 2019.
- TAGLIARI, P. D.; BAPTISTA, G. M. Monitoramento de áreas de preservação permanente (APP) interceptadas pela ferrovia norte sul em um trecho do estado de Goiás/Brasil, por meio de dados de sensoriamento remoto. **Revista Brasileira de Geomática**, Curitiba, v.8, n.3, p. 181-201, 2020.
- TEIXEIRA, L. P.; LUGHADHA, E. N.; SILVA, M. V. C.; MORO, M. F. How much of the Caatinga is legally protected? An analysis of temporal and geographical coverage of protected areas in the Brazilian semiarid region. **Acta Botanica Brasilica**, v. 35, n.3, p.473-485, 2021.
- TEÓFILO FILHO, F. E. **Assentamentos da reforma agrária, agricultura familiar e exclusão social**. Dissertação (Mestrado em Sociologia): Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 1995.
- ZANOTTA, D. C.; FERREIRA, M. P.; ZORTEA, M. **Processamento de imagens de satélite**. São Paulo: Oficina de Textos, 2019, 320p.